

Recursos técnicos: O atendimento para além do um a um

Technical Resources: Service beyond one to one

Palestra apresentada no dia 02 de fevereiro de 2018, pela psicóloga Márcia C. Estarque Pinheiro da Silva, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Recursos técnicos: O atendimento para além do um a um*”.

OBJETIVO

Apresentar aos psicólogos recursos para lidar com o aumento da demanda que chega aos consultórios na crise atual.

Palestrante:

Psicóloga Márcia C. Estarque Pinheiro da Silva - CRP nº 05/17.721

Especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (U.F.R.J.), Gestalt-Terapeuta (Vita Clínica de psicoterapia), Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-terapia (Indivíduo, Grupo e Família), supervisora de atendimentos individuais, de grupo, de casal e de família, sócia fundadora do IGT, Editora assistente da Revista Virtual IGT na Rede, coordenadora de Cursos sobre Estresse, Depressão e Síndrome do pânico desde 1993.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://www.youtube.com/embed/tX0uuaHH_Jw

Recebido em: 24/10/2019

Aprovado em: 24/10/2019